

SMARTS CITIES: UMA INOVAÇÃO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DAS CIDADES

LEANDRO CARDOSO PEREIRA

FATEC ZONA LESTE, AV. ÁGUIA DE HAIA, 2983, BRASIL, LEANDRO.PEREIRA44@FATEC.SP.GOV.BR

RESUMO. O futuro está repleto de novas tecnologias, e porque não utilizar esse conhecimento adquirido em prol de melhorias para os habitantes de uma cidade. Nesse contexto surge então as Smart Cities, que são cidades inteiramente planejadas e construídas com base em inovação, mas podem ser aplicadas algumas alterações em cidades já existentes, em busca de facilitar a vida de seus moradores, isso inclui mobilidade, produção de lixo, comunicação e segurança. Hoje se fala muito em carros elétricos, sistemas de monitoramento, inteligência artificial, IOT. E também como um instrumento para resolver um grande problema que é o crescimento populacional, que para muitas cidades é um fator crítico em seu desenvolvimento. No Brasil, em algumas cidades surge pequenas ideias que são implantadas e colocadas em prática, o monitoramento de onibus em São Paulo, empresas que disponibilizam patinetes eletrônicos. Neste artigo é citado o caso de uma empreendimento no Ceará, que é totalmente projetado e construído do zero, até então a preços populares.

Palavras-chave. Smart City, Inovação, Tecnologia, Cidades

ABSTRACT. The future is replacing new technologies and because it does not use this knowledge gained for the benefit of the inhabitants of a city. In this context, it emerges as Smart Cities, which are cities designed and built on innovation, but can also be used to apply changes to existing cities to make life easier for their residents, including mobility, waste production, communication and security. Much is said today about electric cars, monitoring systems, artificial intelligence, IOT. And also as a tool to solve a major problem is population growth, which for many cities is a critical factor in its development. In Brazil, in some cities small ideas emerge that are implemented and put into practice, bus monitoring in São Paulo, companies that provide electric scooters. This article cites the case of a venture in Ceará, which is fully designed and built with zero, until then, popular prices.

Keywords. Smart City, Innovation, Technology, Cities

1. INTRODUÇÃO

Quando imaginávamos como seria o futuro, em nossa mente imaginávamos uma cena digna de filmes de ficção científica. Uma realidade onde robôs eram parecidos com seres humanos, possuindo um alta grau de inteligência artificial, como capacidade de tomar decisões por conta própria, a cidade era conectada em um grande computador central, onde câmeras espalhadas por ruas e estabelecimento coletavam dados e a localização de qualquer pessoa, os carros poderiam andar pelas avenidas ou voar. Enfim um mundo repleto de novas tecnologias.

Ainda não chegamos nesse ponto, porém ao olhar o quanto evoluímos em um curto período de tempo, e como alguns setores tiveram um avanço tecnológico surpreendente, talvez algumas das imaginações de um mundo futurístico possa já estar presente no nosso dia.

Uma quebra de paradigma, é o caso dos telefones celulares que deixaram de lado a sua atividade primária que era fazer e receber ligações e tornaram se pequenos computadores portáteis, carros cada vez mais conectados, com assistente pessoal controlado através de voz, podendo se tornar centrais de entretenimento e apoio ao motorista, ajudando em relação ao trânsito em tempo real, algumas geladeira atuais já possui versões com display e conectividade com a internet, e por fim os televisores que passaram a ser conhecidos como Smart (inteligentes).

Seguindo essa tendência surge então as Smart Cities, conhecidas como cidades inteligentes, que buscam implantar em seu desenvolvimento o uso de muita tecnologia e soluções sustentáveis, com o propósito de desenvolvimento para facilitar a vida das pessoas e melhorar a utilização dos recursos. As smart Cities são aquelas que têm por propósito melhorar o padrão dos serviços aos população (NAM; PARDO, 2011).

Um novo cenário nas quais a inteligência coletiva, inovação, solução de problemas e o uso de dispositivos inteligentes oferecem funcionalidade avançada para cidade (KOMNINOS, 2011).

O objetivo deste artigo é identificar como o uso da tecnologia e o planejamento podem propor soluções para facilitar e resolver problemas sociais através do desenvolvimento de cidades inteligentes no Brasil.

Porém, essa não é apenas a questão, facilitar a vida das pessoas, mas procurar meios de resolver problemas e preparar as cidades para um alto índice populacional, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como base o período para estimativa de 1950-2100, que é uma organização intergovernamental com o objetivo de promover a colaboração entre os países, esse relatório teve uma revisão esse ano e destaca uma estimativa de crescimento da população mundial que deverá crescer 2 bilhões nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões para 9,7 bilhões em 2050 (ONU, 2019).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De fato, quando pensamos em tecnologia temos a imaginação de equipamentos e meios que facilitam e melhoram a vida das pessoas, seja no ambiente de trabalho, em casa ou no lazer. Hoje somos incapaz de imaginar a nossa vida sem os benefícios da tecnologia, em poucos segundos podemos fazer compras e receber, pedir alimentos em restaurantes, solicitar carros para uma corrida de um ponto A ao ponto B, através do aplicativos, até a forma como administramos nosso dinheiro, pagando contas mudou.

Para Castells (2000, p.67,69) vive-se em um intervalo da história em que “a característica principal é a transformação da nossa cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação.

Como exemplo a internet que anos atrás era através de conexão discada, algo lento com velocidade máxima de 56,6 kbps e outro problema que a internet discada tinha eram em relação ao valor que era muito alto, já que a cada conexão feita com a internet e a cada 3 minutos on-line era cobrado o valor de uma ligação telefônica. Hoje as coisas mudaram passamos a contar com tecnologia de fibra ótica com velocidades superiores a 100Mb (megabytes), se tornando uma ótima ferramenta de comunicação e transmissão de dados em questões de segundos. Essa ampliação da velocidade e qualidade da Internet no decorrer das últimas décadas proporcionou a criação da infra-estrutura tecnológica necessária para lançamentos de novos modelos tecnológicos, como a coleta de dados, conectividade entre diversos periféricos.

Essas novas tecnologias estão cada dia mais aperfeiçoando os modos de produção, os formatos de negócios e desenvolvendo novas interações sociais. O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado pelo seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura (CASTELLS, p. 414, 1999).

Diante de tanta tecnologia, são criados um volume impressionante de dados capturados pelas empresas, diante de postagens em sites, mídias sociais, redes sociais on-line (OSN), dados esses provenientes de fotos, vídeos, registro de compras feitas em e-commerce, sensores e gps instalados em telefones moveis. Criando uma compilação de dados conhecido como Big Data, que quando analisados, pode se tornar forma de encontrar oportunidades para novas ideias, métodos de atendimento ágil aos cliente.

Um outro meio importante de coleta de dados, são os dispositivos GPS, presentes em todos os celulares atualmente, nos carros e ônibus. Esses dados de mobilidade são detectados automaticamente em tempo real, onde é possível traçar o comportamento diretamente ligado a mobilidade das pessoas. Podendo então saber quais são os itinerários mais populares, qual o tempo de viagens, que meio de transporte esta sendo mais utilizado, com essas informações é possível traçar areas de trafego intenso e congestionamento.

E essa transformação tecnológica tende a propor novas mudanças e soluções para problemas sociais, já conhecido, e um deles estariam relacionados ao crescimento estrondoso da população mundial. De acordo com relatório da ONU (2019) a população mundial possui uma estimativa de crescimento de 2 bilhões até o ano de 2050, abrindo então precedentes para problemas relacionados a infraestrutura, mobilidade urbana e recursos naturais.

Esse crescimento populacional se torna então um obstáculo a ser vencido por muitos governos, prefeituras e Ongs. Sendo necessário uma adaptação rápida e a modernização de muitas cidades, em relação lixo, transporte, água potável e exaustões de alguns produtos naturais.

Dobre e Xhafa (2013) apontam que a grande concentração de pessoas nestes locais, e conseqüentemente, os altos esforços para facilitar as suas condições de vida são as principais razões para que uma cidade busque se tornar uma Smart City. Podemos entender Smart City como uma cidade planejada que visa o desenvolvimento sustentável, conectada à tecnologia da informação e a avanços como a internet das coisas.

Mesmo que seja algo pouco conhecido, as Smart Cities já esta sendo uma realidade em alguns países ainda que se sustente em suportes digitais, provém do desenvolvimento constante de aprendizagem para a inovação e replicação nos métodos de gestão da dinâmica urbana (HERNÁNDEZ-MUÑOZ et al., 2011; KOMNINOS et al., 2011).

De acordo com relatório de Hammer (2011), *Cities and Green Growth: A Conceptual Framework* se não existir ações políticas firmes no decorrer do anos, as sociedades poderão ter suas bases de recursos necessários e a prosperidade econômica comprometida de uma forma irreversível. O mal uso dos recursos e construções exageradas podem fazer com que o mundo, principalmente os grandes países, venham a sofrer a falta e a exaustões de recursos necessários primários, como exemplo a água potável, que poderá ser comprometida num futuro próximo.

Em prol de melhorias para a humanidade, Hall (2000) cita que as Smart Cities são aquelas que observam e compõem as exigências na execuções das infraestruturas críticas da cidade, operando de forma preventiva para a seqüência de suas atividades básicas.

Tang (2011), cita que a implementação de uma cidade inteligente proporciona experiências que visam um melhor gerenciamento e monitoramento de energia, gerando assim maior confiabilidade.

As cidades inteligentes tem se tornado material de estudo e implementação em muitas cidades, partindo do princípio de buscar soluções para a mobilidade e sustentabilidade, existe inumeros casos de sucessos na criação de cidades inteligentes ao redor do mundo.

2.1 Smart City no Brasil

Assim como o mundo esse tema também vem sido bastante discutido e explorado no Brasil em algumas cidades brasileiras, já possui algum tipo de projeto, voltado a cidades inteligentes. Como exemplo o projeto *Cidade Inteligente Búzios* que teve início em 2011, através da concessionária de

energia Ampla, empresa constituinte do Grupo Enel/Endesa, que é responsável por gerir o referido projeto, baseado no exemplo da bem sucedida experiência de Málaga na Espanha (Anel, 2019). O foco do projeto é uma rede inteligente de energia, conhecida como Smart Grid. Foram disponibilizados aos moradores da cidade medidores de energia inteligentes, que são capazes de fornecer informações referentes ao consumo em tempo real, e ainda assim não é necessário que a concessionária faça medição do consumo por leitorista. Foram instalados ao redor da cidades lâmpadas de led para redução do consumo e rede wifi gratuito nas praças.

Outro exemplo a cidade de Curitiba/PR, que já é conhecida pela eficiência no transporte público e pelo empreendedorismo, se tornou também a cidade mais conectada do Brasil no último ano. Entre outras cidades temos São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

Como estudo mais aprofundado esse artigo citará o Smart City Laguna, que fica no Nordeste. Conforme pesquisa, trata-se de uma cidade projetada desde do início, sendo um revolucionário no Brasil, fica localizado em São Gonçalo do Amarante (CE), próximo ao porto do Pecém – CE. O empreendimento possui cerca de 3.300.000 m², e será loteado para residências, comercios e empresas, ao todo serão 7065 unidades com capacidade total de 25 mil residentes (SMART CITY LAGUNA, 2019).

Para Komninos & Sefertzi (2009) as iniciativas para Smarts Cities destacam o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para alterar a vida e o trabalho dentro de uma região, de forma expressiva e essencial, mais do que de forma incremental, procurando recursos da cidade digital de maneira revolucionaria e colaborativa.

Smart City Laguna (2019) cita que a 1ª etapa do projeto, que corresponde a 90 hectares, foi concluída em 2018, onde foi entregues 1.808 lotes prontos para construir. A 2ª etapa, de 240 hectares está sendo construída em ritmo acelerado, com previsão de conclusão para dezembro de 2021.

Nos próximos três anos serão construídas um total de 1.800 casas, que variam entre 50m² e 110m² e usam diversas tecnologias e inovações. A cidade inteligente também conta com um forte programa de engajamento social para transformar a cidade em um ambiente vivo e inclusivo para seus moradores.

Responsáveis por esse projeto audacioso é a empresa Planet, um grupo Italo-Britânico que inovou criando o conceito de Smart City Social, e que através de recursos tecnológicas busca o crescimento econômico e sustentável das cidades inteligentes, em parceria então com a SG Desenvolvimento, uma organização do setor urbanístico e imobiliário responsável por concretizar e desenvolver o projeto piloto Smart City Laguna (TREIGHER, 2019).

Figura 1 - Empreendimento

Fonte: Laguna Smart City

Segundo Smart City Laguna (2019) se difere dos demais projetos de cidades inteligentes, por se tratar de um conceito evolutivo chamado cidade inteligente inclusiva, que busca oferecer aos cidadãos infraestrutura de alto padrão, inovação e tecnologia, aliado ao convívio humano e cultural, e ainda sim sendo acessível para a população, buscando por soluções que visa melhorar o convívio de seus moradores.

Essa processo se resume em 4 partes: Planejamento e Arquitetura, Meio Ambiente, Sistemas Tecnológicos e Pessoas.

Planejamento & Arquitetura

Buscando melhores soluções esse modelo de cidade consiste em seu projeto arquitetônico oferecer aos moradores residências de qualidade, integrando tecnologias inteligentes e ao custo acessível, fazendo parte do programa de crédito do governo “minha casa minha vida”. Melhorando a vida dos moradores através de recursos tecnológicos em redes, automatização das residências, sistemas que monitoram o ar e a segurança.

Meio Ambiente

O projeto também se mostra preocupado em buscar soluções e inovações sustentáveis que criam valor para os moradores e as novas gerações. De plantas resistentes à seca, tijolos solares e irrigação inteligente, o projeto foi criado para dar a todos a oportunidade e melhor qualidade de vida.

Figura 2 - Ação "Me pega e Me cuida"

Fonte: Laguna Smart City

Sistemas Tecnológicos

Nesse quesito a cidade busca integrar todos os ambientes com soluções informatizadas e tecnológicas para o desenvolvimento de serviços inteligentes. A cidade conta com wifi em áreas áreas institucionais, monitoramento por câmeras, totem interativos, locais de carregamento de baterias para veiculos elétricos, aplicativo Planet, uma ferramenta específica os domiciliares podem fazer o download o aplicativo de forma gratuita no seu celular, fazer consultas, fiscalizar gastos, consumos e manusear serviços como: automóveis e bicicletas compartilhadas. Podendo interagir com os demais residentes e manifestar ideias a respeito dos serviços existentes (TREIGHER,2019).

Figura 3 - Parada de ônibus com wi-fi grátis. Laguna conta com rotas diárias para São Gonçalo e Pecém

Fonte: Laguna Smart City

Pessoas

Todo o projeto foi pensando em proporcionar qualidade de vida e inclusão aos seus moradores, indo muito além de apenas uma casa em um condomínio, foi criada uma cidade inteligente, sustentável e socialmente, a cidade fornece cinema, biblioteca e cursos gratuitos, diretrizes de melhores práticas sobre nutrição e desperdício de alimentos, espaços comunitários para trabalho em conjunto, atividades compartilhadas, academias ao ar livre, entre outros, para promover um estilo de vida saudável e colaborativo. O elemento principal para uma Cidade Inteligente Social é a concepção do envolvimento das pessoas, considerando a população como o centro da cidade.

Figura 4 - Primeiros Moradores

Fonte: Laguna Smart City

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste artigo é uma pesquisa bibliográfica exploratória, com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre o assunto, analisando e colhendo informações sobre a temática. Cervo e Bervian (2002) escrevem que a pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos (livros, artigos científicos, teses, dissertações, sites e etc.). Na perspectiva de Appolinário (2011) a pesquisa exploratória tem por objetivo aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de pesquisa ainda não perfeitamente delineado.

4. CONCLUSÃO

Baseado nesses conceitos e soluções já vistas em algumas cidades podemos enfim acreditar que o uso de tecnologia para desenvolver cidades inteligentes, conhecidas como Smarts Cities, tem como um dos alicerces a inovação tecnológica. O papel da inovação é crucial, e pode abranger a utilização de novas tecnologias, mas também novos serviços e novas formas de colaboração entre o público e o privado.

O crescimento populacional é inevitável, e a mal utilização dos recursos primários, o extrativismo predatório, serão problemas a serem enfrentados no decorrer dos anos. Mas ao utilizar a tecnologia a nosso favor pode ser uma alternativa de encontrar uma solução para o mundo. Nesse contexto as Smart Cities, podem ser fundamental para a população, não só facilitar a vida das pessoas, mas através de pesquisas e coleta de dados, criar modelos de cidades autosustentáveis, fazendo uso dos recursos naturais de maneira adequado.

A exemplo de muitas cidades ao redor do mundo que busca soluções, o Brasil também tem partido em busca de desenvolver cidades inteligentes, já existe alguns projetos, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo entre outros, muitos deles com iniciativa estrangeira. O projeto de Balneário de Búzios no Rio de Janeiro que possui como foco a instalação de uma rede inteligente capaz de integrar tecnologias tradicionais com soluções digitais modernas para melhorar a flexibilidade e o gerenciamento de informações do sistema elétrico, permitindo a administração em tempo real das informações, o controle automatizado do sistema e a integração de fontes de energia renováveis.

Surge então o projeto de cidade inteligente social, Laguna Smart City, localizado em São Gonçalo do Amarante (CE), um projeto interessante, criado desde o zero, voltado a moradias populares, porém com toda infraestrutura de cidades inteligentes. Até o momento, segundo os responsáveis tem sido um sucesso de venda, e com previsão de novos lotes a serem vendidos, além de outra cidade a serem desenvolvida na cidade de Natal.

Podemos estar em uma nova era de empreendimentos, onde é desenvolvido pequenas cidades com projetos inovadores e tecnológicos a preços populares, capaz de absorver um grande número de adeptos. Soluções que levam a um futuro bem mais amigável para a população.

Acredito que cabe um estudo aprofundado sobre o projeto da cidade de Laguna e a de Natal, projeto que ao meu ver é tendencioso e pode se tornar um exemplo verdadeiro de como é funcional.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, Fabio. **Dicionário de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 2011.

Caragliu, A., Del Bo, C. e Nijkamp, P. Smart cities in Europe, **Journal of Urban Technology**, 18(2), 65-82, 2011.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v.1)

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN. Pedro Alcino. **Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

DOBRE, Ciprian; XHAFI, Fatos. **Intelligent services for Big Data science. Future Generation Computer Systems**. Amsterdam, p. 267- 281. jul. 2013. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X13001593> >. Acesso em: 05 set. 2014.

ENEL. **Cidade Inteligente Búzios**. Disponível em: https://www.enel.com.br/pt/Sustentabilidade/iniciativas/archive/Cidade_Inteligente_Buzios.html. Acesso em: 15 de outubro de 2019.

ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **World Urbanization Prospects, The revision, 2019**. Disponível em <http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm>. Acesso em 18/08/2019.

Tang, G. Q. **Smart Grid Management & Visualization**. In: **Proceedings of 8th International Conference & Exposition on Emerging Technologies for a Smarter World (CEWIT)**, pp. 1-6, 2011

TREIGHER, T. **Localizada no Ceará, Smart City Laguna é a primeira cidade inteligente social do mundo**. Disponível em: <https://inbec.com.br/blog/localizada-ceara-smart-city-laguna-primeira-cidade-inteligente-social-mundo>. Acesso em: 25 de outubro de 2019 .

Hall, R. E., Bowerman, B., Braverman, J., Taylor, J., Todosow, H., and VON WIMMERSPERG, U. **The vision of a smart city**. United States: N. p., 2000.

HAMMER, S. et al. **Cities and Green Growth: A Conceptual Framework**. OECD Regional Development Working Papers 2011-08, 2011. OECD Publishing. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1787/5kg0tflmzx34-en>. Acesso em 04/09/2019.

HERNÁNDEZ-MUÑOZ J.M. et al. **Smart Cities at the Forefront of the Future Internet**. In: Domingue J. et al. (eds) **The Future Internet**. FIA 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6656. Springer, Berlin, Heidelberg

NAM, T.; PARDO, T.A. **Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people and institutions**. Center for Technology in Government. University of Albany, The Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, 2011. Disponível em http://www.ctg.albany.edu/publications/journals/dgo_2011_smartcity/dgo_2011_smartcity.pdf.

SMART CITY LAGUNA. **Smart City Laguna: primeira cidade inteligente inclusiva do mundo**. Disponível em <https://smartcitylaguna.com.br/> Acesso em: 01 de outubro de 2019.

STARTUPI. **A primeira cidade inteligente social do mundo fica no Brasil, conheça!**. Disponível em:

<https://startupi.com.br/2019/03/a-primeira-cidade-inteligente-social-do-mundo-fica-no-brasil-conheca>. Acesso em: 28 de outubro de 2019.

KOMNINOS, N., & SEFERTZI, E. **Intelligent cities: R&D offshoring, Web 2.0 product development and globalization of innovation systems**. 2009

KOMNINOS, N. **Intelligent cities: Variable geometries of spatial intelligence**, *Intelligent Buildings International*. 2011